

Право на справедливий суд: теоретико-правові засади та механізми забезпечення

*Кулініч Ольга Олександрівна*¹

Опубліковано	Секція	УДК
28.02.2025	Право	342(477)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211137>

Анотація. Право на справедливий суд є одним із фундаментальних прав людини, що забезпечує доступ до ефективного судового захисту та гарантує дотримання принципів верховенства права, незалежності судової влади, змагальності сторін і належної правової процедури. Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання, захист та право на справедливий суд. Правосуддя в Україні стикається з сучасними викликами, зумовленими різними суспільно-політичними та економічними трансформаціями. Попит суспільства на справедливий суд постійно зростає і цей процес потребує уваги до стабільності та ефективності судової системи. Нестабільність системи правосуддя може обмежити доступ до неї, створюючи перешкоди для досягнення справедливості та відновлення соціальної рівноваги. Крім того, на правосуддя впливають різні соціальні, економічні та політичні чинники, які важливо розглядати в поєднанні з іншими правовими гарантіями. Враховуючи ці тенденції, актуальним є перегляд доктринальної концепції права на справедливий суд для забезпечення актуальності та ефективності в сучасному суспільстві. У статті досліджуються теоретико-правові засади цього права, його закріплення в міжнародних та національних нормативно-правових актах, зокрема в Конституції України. Особливу увагу приділено аналізу механізмів забезпечення права на справедливий суд, таких як гарантії незалежності суддів, право на правову допомогу, гласність та публічність судового розгляду, забезпечення дотримання розумних строків судочинства. Значна частина дослідження присвячена ролі Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у захисті цього права та його впливу на розвиток судової системи України. Розглянуто забезпечення прав і свобод людини та громадянина відповідно до міжнародних стандартів, закріплених у міжнародно-правових документах в контексті захисту основних прав та свобод. Окремо розглянуто сучасні виклики, що стоять перед українською судовою системою, зокрема проблеми незалежності суддів, корупційні ризики, затягування розгляду справ, труднощі виконання судових рішень. Аналізуються проблеми реформування судової системи України та їхня ефективність у контексті міжнародних стандартів.

Ключові слова: право на справедливий суд, незалежність суддів, судова реформа, ЄСПЛ, верховенство права, судовий захист.

¹ Кандидат юридичних наук, завідувач кафедри теорії держави та права Дніпровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0603-0513>

Right to a fair trial: legal theoretics and security mechanisms

Annotation. The right to a fair trial is one of the fundamental human rights that provides access to effective judicial protection and guarantees compliance with the principles of the rule of law, judicial independence, adversarial proceedings and due process. The priority for any state should be compliance, protection and the right to a fair trial. Justice in Ukraine faces modern challenges caused by various socio-political and economic transformations. The public demand for a fair trial is constantly growing and this process requires attention to the stability and efficiency of the judicial system. The instability of the justice system can limit access to it, creating obstacles to achieving justice and restoring social balance. In addition, justice is influenced by various social, economic and political factors, which are important to consider in combination with other legal guarantees. Given these trends, it is relevant to review the doctrinal concept of the right to a fair trial to ensure its relevance and efficiency in modern society. The article examines the theoretical and legal foundations of this right, its enshrining in international and national regulatory legal acts, in particular in the Constitution of Ukraine. Particular attention is paid to the analysis of mechanisms for ensuring the right to a fair trial, such as guarantees of the independence of judges, the right to legal aid, the openness and publicity of the trial, ensuring compliance with reasonable deadlines for judicial proceedings. A significant part of the study is devoted to the role of the European Court of Human Rights (ECHR) in protecting this right and its impact on the development of the judicial system of Ukraine. The provision of human and civil rights and freedoms in accordance with international standards enshrined in international legal documents in the context of the protection of fundamental rights and freedoms is considered. The current challenges facing the Ukrainian judicial system are separately considered, in particular, problems of judicial independence, corruption risks, delay in the consideration of cases, difficulties in the execution of court decisions. The problems of reforming the judicial system of Ukraine and their effectiveness in the context of international standards are analyzed.

Keywords: right to a fair trial, independence of judges, judicial reform, ECHR, rule of law, judicial protection.

Вступ

Постановка проблеми. Ця тема дозволяє розглянути не лише правові основи права на справедливий суд, закріплені в національному та міжнародному законодавстві, а й практичні механізми його реалізації. Можна дослідити проблеми судової реформи, доступу до правосуддя, незалежності суддів та ефективності судового захисту прав громадян.

Мета наукової статті є аналіз теоретико-правових засад права на справедливий суд, дослідження його основних принципів і механізмів реалізації та забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гардашук Т.В.,[3], Магрело М.О.,[4], Лаговський В.М.,[6], Павлюк І.Ю.,[8].

Результати

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завданням суду і судової влади в цілому є здійснення правосуддя на основі верховенства права, забезпечення громадянам та не тільки права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [1].

Положеннями статті 55 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина повинні захищатися судом. Кожен має гарантію мати право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [2]. Можемо сказати, що основною складовою права на справедливий суд є концепція верховенства права та

демократії. Право на справедливий суд включає в себе гарантії доступу до суду, незалежності та неупередженості суддів, змагальності сторін, гласності судового процесу та дотримання розумних строків розгляду справи. Це право надає кожному суб'єкту можливість захищати себе, свої права та законні інтереси в незалежному та неупередженому суді. Це право має глибокі теоретико-правові засади, які включають в себе філософські, історичні та нормативні аспекти його формування та реалізації. Доцільно розглянути кожен з цих аспектів.

Щодо філософсько-правових основи права на справедливий суд, то Концепція справедливого суду бере свій початок ще з античних часів. У працях давньогрецьких і давньоримських мислителів (Платона, Аристотеля, Цицерона) справедливість розглядалася як один із ключових принципів правопорядку. Аристотель у своєму трактаті «*Нікомахова етика*» виділяв розподільну і зрівняльну справедливість, де судочинство відіграло роль механізму відновлення порушеного правопорядку. У Новий час ідея правової держави (Джон Локк, Монтеск'є, Іммануїл Кант) обґрунтувала необхідність розподілу влади та незалежності суду як гарантії дотримання прав людини. Локк наголошував, що правосуддя має бути неупередженим і керуватися лише законом, а Кант підкреслював, що судовий процес повинен відповідати принципам загальної справедливості [3, с.102].

Історичний розвиток права на справедливий та неупереджений суд, включати в себе такі 3 основні етапи які допомагають сформуванню усталеного уявлення щодо даного положення :

Середньовіччя: Велика хартія вольностей (1215 р.) заклала перші гарантії судового розгляду, проголосивши, що ніхто не може бути позбавлений свободи чи майна без рішення суду.

Новий час: Конституційні акти (Декларація прав людини і громадянина 1789 р., Конституція США 1787 р.) утвердили право на суд як невід'ємну складову демократичного устрою.

XX століття: Закріплення міжнародних стандартів у Загальній декларації прав людини (1948 р.), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (1966 р.), Європейській конвенції з прав людини (1950 р.).

Окремою ланкою серед теоретико-правових засад величезний масив займає саме нормативно-правове закріплення права на справедливий суд. Право на справедливий суд може бути наведене у міжнародних, так і в національних правових актах. Розглянемо міжнародне законодавство, що виділяє такі основні акти, які регламентують право на справедливий суд а саме : загальна декларація прав людини (1948, ст. 10) – гарантує кожній людині рівне право на справедливий і публічний судовий розгляд; міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966, ст. 14) – встановлює гарантії незалежного суду, презумпції невинуватості, забезпечення права на захист; Європейська конвенція з прав людини (1950, ст. 6) – закріплює основні вимоги до судового процесу, включаючи незалежність суду, рівність сторін, розумні строки розгляду справи.; рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) – конкретизують стандарти справедливого судочинства. Наприклад, у справі *Piersack v. Belgium* (1982) Суд визначив критерії незалежності суду, а у справі *Delcourt v. Belgium* (1970) наголосив на необхідності дотримання принципу рівності сторін [4, с. 131–113].

Що стосується національно законодавства, саме Конституції України право на справедливий суд висвітлено в низці таких статей: ст. 55 – гарантує судовий захист прав людини і громадянина; ст. 124 – визначає судову владу як незалежну та самостійну гілку влади; Ст. 129 – встановлює принципи судочинства, такі як законність, рівність перед законом, гласність, змагальність сторін. Окрім основного закону, ми можемо виділити локальні НПА, які забезпечують право на справедливий суд:

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» – визначає організаційні основи судової системи та гарантії незалежності суддів.

Кримінальний процесуальний кодекс України – встановлює процедури судового розгляду кримінальних справ відповідно до міжнародних стандартів.

Кодекс адміністративного судочинства України – закріплює правила судового процесу в адміністративних справах, передбачаючи ефективний судовий контроль за рішеннями органів державної влади.

Виходячи з наведеного вище, ми можемо зазначити, що саме принципи незалежність суду, безсторонність суду, змагальність сторін; гласність судового процесу, презумпція невинуватості, дотримання розумних строків будують основу права на справедливий суд [5, с. С. 61–67.]

Вивчаючи механізми забезпечення права на справедливий суд, ми дійшли висновку, що у контексті реалізації права на справедливий суд в Україні можна виділити кілька видів ключових механізмів. Першим із цих видів виступають гарантії незалежності суддів, а саме незалежність суддівської влади є визначальним фактором у забезпеченні справедливого правосуддя. В Україні вона гарантується: конституційними нормами (ст. 126); процедурами добору суддів через конкурсний відбір та оцінювання; інституційними механізмами (Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів). Попри всі ці гарантії, реформа судової системи України досі стикається з проблемами великого політичного тиску та корупції [6, с. 18 – 21.].

Другим видом виступає ЄСПЛ як механізм міжнародного судового захисту. Саме Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини у 1997 році, що дало змогу українцям звертатися до ЄСПЛ у разі порушення права на справедливий суд. Наведемо декілька справ ЄСПЛ проти України, що визначили глобальні проблеми судової системи:

"Олександр Волков проти України" (2013) – визнання незаконності звільнення судді Верховного Суду України.

"Бурмич та інші проти України" (2017) – проблема невиконання судових рішень.

Та третьою складовою механізму права на справедливий суд виступає судова реформа в Україні. Всі останні реформи, починаючи від 2016 року були спрямовані на: перезапуск Верховного Суду; ліквідацію корумпованих судів; підвищення прозорості добору суддів. Однак, недовіра до судової влади залишається значною проблемою, що підриває реалізацію права на справедливий суд. З метою належного проведення судово-правової реформи за основу повинні стати міжнародні стандарти, практика держав з демократичною владою а також аналіз досвіду розвитку та встановлення правосуддя, напрацьовані пропозиції з вдосконалення системи судів та судової влади в Україні в цілому [7].

Після визначення виду заходів, що призведуть до ефективного здійснення судової реформи потрібно детальніше зупинитися на основних завданнях, які ставить перед собою концепція судової реформи в Україні. Так, до основних з них можна віднести те, що концепція судової реформи має за мету створити авторитетну, сильну та самостійну судову владу, дана влада повинна була б забезпечити ефективність судового захисту прав та свобод людини і громадянина. Також в результаті впровадження необхідних реформ судова влада повинна забезпечити доступність правосуддя. Це можливо здійснити шляхом поширення юрисдикції судів на широке коло правовідносин. Крім того, реалізація концепції судової реформи спрямована на забезпечення удосконалення вирішення судових справ, в особливості порядку перегляду рішень та порядку оскарження [8, с.140 – 151.]. Судова реформа покликана посилити процесуальні гарантії справедливого вирішення та розгляду справ, змінити пріоритети відносно публічних та приватних інтересів в ході вирішення судових справ, підвищення суддівського статусу, їх професіоналізму, надання гарантій незалежності суддів.

Зазвичай концепція судової реформи передбачає її стратегії. Основними напрямками яких є радикальний напрямок та поміркований напрямок. Перший передбачає нові судові процедури відносно існуючої системи судів, а другий полягає в глибокій реорганізації існуючої системи судів, за допомогою якої відбудеться підвищення гарантій права на вирішення справи компетентним судом. Перший напрямок передбачає вжиття заходів із реорганізації судів та створення нових судів. Однак на думку противників такого підходу, обраний напрямок може призвести до дезорганізації судової системи та негативних наслідків для неї.

Щоб подолати дані проблеми та зробити доволі ефективний механізм реалізації цього права треба:

- зміцнити довіру громадян до судової системи;
- захистити від свавільних дій держави;
- сформувати правову культуру суспільства;
- забезпечити ефективний правовий механізм розв'язання конфліктів.

Таким чином, право на справедливий суд є невід'ємною складовою демократичного правопорядку та потребує належного правового забезпечення, що відповідатиме міжнародним стандартам і національним потреба.

Висновки

Отже, право на справедливий суд є життєво важливим для функціонування демократичної держави. Його реалізація залежить не лише від наявності правових норм, а й від їх фактичного застосування. В Україні тривають процеси судової реформи, однак для досягнення міжнародних стандартів необхідне подальше удосконалення механізмів судового контролю, боротьба з корупцією, забезпечення доступності правосуддя для всіх громадян. Саме незалежність судової влади є тією ознакою, що забезпечує довіру людини до судової процедури, її авторитет та ефективність. Дана ознака закріплена такими міжнародними актами як Загальна декларація прав людини. Однак, в Україні склалася ситуація, за якої незалежність судової гілки влади не є безсумнівною, внаслідок чого її постійно доводиться захищати. Таким чином, способи досягнення високого рівня довіри суспільства до системи правосуддя в Україні різняться: від радикального «перезавантаження» до формування позиції, за якою недовіра громадянського суспільства до судів в Україні не є достатньою підставою для їхнього «перезавантаження» через кризу, в якій перебуває наразі судова влада.

Очевидно, що наведені вище проблеми мають вирішуватися комплексно та потребують не лише зусиль з боку держави, але й усього суспільства. у зв'язку з цим з урахуванням міжнародного досвіду та українських реалій, необхідно розробити новий підхід до реформування судової влади в Україні. Впровадження ефективних механізмів захисту права на справедливий суд стане важливим кроком на шляху до зміцнення демократичних інституцій та забезпечення верховенства права в Україні.

Список використаних джерел

1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402- VIII . (зі змінами і допов.) *Відомості Верховної Ради України*. 2020, № 2, ст.5.
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96. (зі змінами і допов.) *Відомості Верховної Ради України*. 2019, № 38, ст.160.
3. Гардашук Т. Ідея справедливості в сучасному суспільстві. *Філософська думка*. 2003. № 1. С. 102–122.
4. Кононенко В. Рішення Європейського суду з прав людини як прецедент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод. *Право України*. 2008. № 3. С. 131–113.

5. Магрело М. Прецедент, який не зобов'язує: деякі аспекти сутності рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі континентального права. *Вісник Академії адвокатури України*. 2013. № 3(28). С. 61–67.
6. Лаговський В.М. Правосуддя як основна функція судів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Випуск 29. Частина 3. Том 3. С. 18 – 21.
7. Концепція реформування судової системи України: Затверджена рішенням Правничої Асамблеї Асоціації правників України від 19.09.2014. URL: https://uba.ua/ukr/project_ref_sud/
8. Павлюк І.Ю. Основні напрямки удосконалення форм адміністративно-правового регулювання організаційного забезпечення діяльності господарський судів. *Юридична наука*. 2020. № 4 (106). Том 1. С. 140 – 151.